

Informe de Investigación: Cooperación Internacional y Diplomacia Cultural a través de las Instituciones Universitarias en Marruecos, Colombia y España 2024

Research Report: International Cooperation and Cultural Diplomacy through University Institutions in Morocco, Colombia, and Spain 2024

Relatório de Pesquisa: Cooperação Internacional e Diplomacia Cultural através das Instituições Universitárias em Marrocos, Colômbia e Espanha 2024

José Fernando Valencia Grajales Coinvestigador <https://orcid.org/0000-0001-8128-4903>
Ilyass Benamar Coinvestigador <https://orcid.org/0009-0009-3433-6243>

Francisco Javier Valderrama Bedoya Coinvestigador <https://orcid.org/0000-0001-9640-5827>

Mayda Soraya Marín Galeano Coinvestigador <https://orcid.org/0000-0002-9446-8768>

Luis Felipe Ortiz-Clavijo Coinvestigador <https://orcid.org/0000-0002-0800-0844>

Resumen:

El proyecto busca fortalecer la cooperación internacional y fomentar la diplomacia cultural entre Marruecos, Colombia y España, y actualmente se pretende incluir a México y Chile, mediante la colaboración entre sus universidades. Se pretende que estas instituciones desempeñen un papel estratégico en la promoción de la comprensión mutua, la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales. Los objetivos específicos incluyen establecer una red de colaboración entre universidades, embajadas y ministerios de relaciones exteriores; explorar y analizar estrategias de diplomacia cultural; diseñar programas conjuntos de intercambio estudiantil y proyectos de investigación; organizar eventos culturales que resalten la riqueza cultural de los tres países; y evaluar el impacto de estas actividades en la educación, diversidad y relaciones internacionales. La metodología combina enfoques cualitativos y cuantitativos para una comprensión integral de la colaboración universitaria y su impacto en las relaciones internacionales y la diplomacia cultural.

Palabras Clave: Cooperación, Diplomacia, Universidades, Diversidad y Colaboración.

Abstract:

The project aims to strengthen international cooperation and foster cultural diplomacy among Morocco, Colombia, and Spain, with plans to include Mexico and Chile, through collaboration among their universities. These institutions are intended to play a strategic role in promoting mutual understanding, cultural diversity, and knowledge exchange, contributing to the strengthening of bilateral and multilateral relations. Specific objectives include establishing a collaboration network among universities, embassies, and foreign ministries; exploring and analyzing cultural diplomacy strategies; designing joint student exchange programs and research projects; organizing cultural events that highlight the cultural richness of the three countries; and evaluating the impact of these activities on education, diversity, and international relations. The methodology combines qualitative and

quantitative approaches for a comprehensive understanding of university collaboration and its impact on international relations and cultural diplomacy.

Keywords: Cooperation, Diplomacy, Universities, Diversity, Collaboration.

Resumo:

O projeto busca fortalecer a cooperação internacional e fomentar a diplomacia cultural entre Marrocos, Colômbia e Espanha, e atualmente pretende incluir México e Chile, mediante a colaboração entre suas universidades. Pretende-se que essas instituições desempenhem um papel estratégico na promoção da compreensão mútua, da diversidade cultural e da troca de conhecimentos, contribuindo para o fortalecimento das relações bilaterais e multilaterais. Os objetivos específicos incluem estabelecer uma rede de colaboração entre universidades, embaixadas e ministérios das relações exteriores; explorar e analisar estratégias de diplomacia cultural; projetar programas conjuntos de intercâmbio estudantil e projetos de pesquisa; organizar eventos culturais que destaquem a riqueza cultural dos três países; e avaliar o impacto dessas atividades na educação, diversidade e relações internacionais. A metodologia combina abordagens qualitativas e quantitativas para uma compreensão integral da colaboração universitária e seu impacto nas relações internacionais e na diplomacia cultural.

Palavras-chave: Cooperação, Diplomacia, Universidades, Diversidade, Colaboração.

Introducción:

El presente informe busca identificar los pormenores que han venido cambiando, mejorando o desarrollando conforme a lo planteado en el proyecto. Para lo anterior, primero se evidenciará los objetivos y metodología, segundo, se evidenciarán los procesos de búsqueda de información de los países partes del proyecto derivados de las búsquedas pertinentes y finalmente el trabajo de campo y ejecución de los objetivos como el de la construcción de redes, estrategias, evaluación y concretar los convenios entre Marruecos, Colombia, España, México y Chile. El proyecto obedece a la Convocatoria de investigación de la Universidad Autónoma Latinoamericana con código 2023 37-000009, proyecto denominado “Cooperación Internacional y Diplomacia Cultural a través de las Instituciones Universitarias en Marruecos, Colombia y España” en modalidad de Grupos De Trabajo Colaborativo, Alianzas O Redes, con la participación de las facultades de Derecho de UNAULA y la Universidad de Antioquia y los Grupos de investigación: Ratio Juris, Pluriverso, Circulo de Humanidades de UNAULA Y Estado de Derecho y Justicias de la Universidad De Antioquia, al interior de las Línea(s) de Investigación: Globalización, Derechos Humanos y Políticas Públicas, ODS, Estudios de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación (CTS+i) Y Derecho procesal y justicias

Objetivos

El proyecto tiene como objetivo principal fortalecer los lazos de cooperación internacional y fomentar la diplomacia cultural entre Marruecos, Colombia y España mediante la

colaboración entre sus universidades. Se busca explorar cómo las universidades pueden desempeñar un papel estratégico en la promoción de la comprensión mutua, la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos, contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales y multilaterales.

El enfoque del proyecto está en el análisis y desarrollo de programas estratégicos de cooperación y diplomacia cultural entre universidades, embajadas y ministerios de relaciones exteriores de los tres países. La Diversidad Cultural, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Común de la Humanidad desde 2001, es fundamental para este proyecto, que busca promover la tolerancia y el respeto a los derechos humanos y culturales.

Busca establecer una red de colaboración entre universidades, embajadas y ministerios de relaciones exteriores. Explorar y analizar estrategias de diplomacia cultural, identificando enfoques exitosos y casos de estudio. Diseñar programas conjuntos de intercambio estudiantil y docente, así como proyectos de investigación colaborativos. Organizar y promover eventos culturales que resalten la riqueza cultural de Marruecos, Colombia y España. Evaluar el impacto social, educativo y político de las actividades de cooperación y diplomacia cultural.

La metodología propuesta combina enfoques cualitativos y cuantitativos para lograr una comprensión integral de la colaboración universitaria y su impacto en las relaciones internacionales y la diplomacia cultural. El proceso incluirá un análisis descriptivo, interpretativo y hermenéutico, así como la sistematización de experiencias conjuntas, abordando no solo asuntos culturales, sino también comerciales, políticos y sociales

Categorías:

Se busca revisar, construir, mejorar e identificar las categorías más adecuadas para el proyecto, como lo son:

Diplomacia Cultural: Explora teorías y enfoques relacionados con la diplomacia cultural, que se centra en el uso de actividades culturales y educativas para fomentar el entendimiento y las relaciones internacionales. Examina cómo la diplomacia cultural puede fortalecer los lazos entre países, promover la diversidad cultural y construir puentes de comunicación.

Cooperación Internacional: Analiza teorías y modelos de cooperación internacional en el ámbito de la educación y la cultura. Estudia cómo la colaboración entre países puede generar beneficios mutuos, intercambio de conocimientos y promoción de valores culturales compartidos.

Rol de las Universidades en las Relaciones Internacionales: Examina el papel estratégico de las universidades en la diplomacia y la cooperación internacional. Considera cómo las instituciones educativas pueden ser actores clave en la construcción de relaciones bilaterales y multilaterales a través de sus programas académicos y culturales.

Intercambio Cultural y Educación: Se entiende como el impacto del intercambio cultural y educativo en la comprensión mutua y la promoción de la diversidad. Examina cómo las experiencias de intercambio pueden contribuir a un mayor entendimiento entre las naciones.

Relaciones Bilaterales y Multilaterales: Explora cómo las relaciones bilaterales y multilaterales pueden ser influenciadas por la diplomacia cultural y la cooperación universitaria. Analiza casos en los que la colaboración en el ámbito educativo ha tenido un efecto positivo en las relaciones entre países.

Políticas de Cooperación Universitaria: son aquellos mecanismos que se vierten en políticas y estrategias implementadas por diferentes países para fomentar la colaboración universitaria y la diplomacia cultural. Examina cómo se establecen redes de colaboración, acuerdos y programas conjuntos.

Evaluación de Impacto en la Diplomacia Cultural: Considera teorías y enfoques para evaluar el impacto de las actividades de diplomacia cultural y cooperación universitaria. Analiza indicadores que puedan medir el éxito en términos de relaciones bilaterales, diversidad cultural y entendimiento mutuo.

Estado del Arte

Estado del Arte de los países con los que inicialmente se ha iniciado el proceso investigativo, se podría decir que su núcleo central radica en la influencia directa e indirecta que han tenido los países involucrados en desde aspectos como el idioma, la religión, las costumbres, la cultura, la identidad y el desarrollo de los ODS como categoría emergente y requerida para la concreción de respuestas estatales e internacionales a las crecientes necesidades humanas y los decrecientes recursos.

Colombia

Colombia, como Estado Social de Derecho, fundamentado en principios democráticos e igualdad, tiene la misión: de proteger y valorar la diversidad étnica y cultural. La Constitución Política de 1991 refleja este compromiso, subrayando la preservación del patrimonio cultural nacional y la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Además, se reconoce y protege las lenguas y dialectos de los grupos étnicos, incentivando la educación bilingüe como un modelo que respeta y fortalece la identidad cultural de las comunidades.

Históricamente, Colombia ha sido un mosaico de grupos culturales diversos, gracias a su variada ecología y geografía. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estos grupos han enfrentado desafíos significativos, especialmente debido a los conflictos internos y externos que han generado violencia y desigualdad social en el país (Cadena-Jaramillo, Cortés-Tascón, Mojica-Noriega & Posada-Bermúdez, 2021).

En un mundo cada vez más interconectado, la promoción de la comprensión mutua, la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos entre naciones es esencial para

fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales. En este contexto, surge una interrogante crucial: ¿cómo pueden los programas de cooperación y diplomacia cultural entre universidades, embajadas y ministerios de relaciones exteriores de Marruecos, Colombia y España contribuir significativamente a este objetivo?

Esta investigación se propone explorar el potencial estratégico de las instituciones universitarias en la construcción de lazos internacionales sólidos, así como en el fomento de la diversidad cultural y el entendimiento entre estas naciones. La cultura, como un componente fundamental de las relaciones internacionales, puede ser una herramienta poderosa para promover la comprensión mutua y el diálogo intercultural. Esto es vital para superar las barreras culturales y construir relaciones duraderas y sólidas.

Los programas de cooperación y diplomacia cultural tienen el potencial de fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales entre Marruecos, Colombia y España de varias maneras. Primero, pueden promover la comprensión mutua y el diálogo entre diferentes culturas, lo cual es crucial para superar las barreras culturales y construir relaciones sólidas y duraderas. Segundo, fomentan el intercambio de conocimientos y experiencias, permitiendo a los países aprender de las fortalezas y debilidades de los demás y colaborar en la resolución de problemas comunes. Finalmente, estos programas promueven la diversidad cultural y el pluralismo, creando un mundo más tolerante e inclusivo.

Con estos objetivos en mente, la investigación se centra en explorar el rol estratégico de las universidades en la promoción de la comprensión mutua, la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos. Además, busca diseñar estrategias y programas concretos que fomenten estas metas en el ámbito de la cooperación internacional y la diplomacia cultural.

La pregunta de investigación que guía este estudio es: "¿De qué manera el establecimiento de programas de cooperación y diplomacia cultural entre universidades, embajadas y ministerios de relaciones exteriores de Marruecos, Colombia y España puede fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales, promoviendo la comprensión mutua, la diversidad cultural y el intercambio de conocimientos?"

Medellín

Medellín es la capital del departamento de Antioquia en Colombia y la segunda ciudad más poblada del país, después de Bogotá. Ubicada en el Valle de Aburrá en la cordillera central de los Andes, se extiende a ambos lados del río Medellín. Con una población de 2.533.424 habitantes en 2020, y 4.055.296 en su área metropolitana, es la duodécima área metropolitana más grande de Suramérica.

Designada como capital de Antioquia en 1826, Medellín se desarrolló a lo largo del siglo XIX como un centro comercial y de exportación de oro y mercancías industrializadas. Hoy es un importante centro de servicios y fue declarada Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2023. Alberga las sedes de importantes instituciones regionales y estatales, y es un núcleo vital para diversos sectores productivos como textil, metalmecánico, energético, financiero, entre otros. Recientemente, ha sido reconocida como una de las

ciudades clave en la cuarta revolución industrial y sueña con ser una SmartCyty, aunada a la percepción de Ciudad ecosensible que incluye la Univerciudad.

Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA

La Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), ubicada en Medellín, Colombia, fue fundada en 1966 por estudiantes y profesores disidentes de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín. La creación de UNAULA surgió tras una huelga en la Universidad de Medellín por problemas administrativos y académicos. En respuesta a la expulsión de estudiantes y profesores solidarios con el movimiento, un grupo de educadores renunció y comenzó a enseñar en el Palacio Nacional, lo que impulsó la idea de una nueva universidad. Tras varias reuniones, se constituyó la Corporación Educativa UNAULA, con su primera asamblea general celebrada en la Escuela Superior de Sociología.

Para la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA), ubicada en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la UniverCiudad representa la integración del campus universitario con la ciudad. Este proyecto busca crear una unidad urbano-arquitectónica-educativa-cultural donde ciudadanía y comunidad académica colaboren para desarrollar sinergias beneficiosas, fusionando educación, cultura y vida urbana en un entorno compartido.

El concepto de "Ecouniversidad UNAULA" se basa en la responsabilidad ambiental y la relación entre la universidad y su entorno. Se remonta a estudios y declaraciones internacionales desde 1972, como la Declaración de Estocolmo y la Declaración de Tbilisi, que han promovido la importancia de la sostenibilidad en las universidades. Para UNAULA, la Ecouniversidad implica integrar principios de ecología y sustentabilidad en todas sus actividades, promoviendo una cultura de respeto y prácticas sostenibles, y sirviendo como ejemplo de protección del medio ambiente y desarrollo sostenible.

Marruecos

El Protectorado franco-español en Marruecos (1912-1956) representa una etapa crucial en la historia del país. En 1912, tras la abdicación del sultán Abdelhafid y la firma del tratado de protectorado con Francia, Marruecos pasó de ser un imperio militar - teocrático a un territorio bajo influencia europea. La Conferencia de Algeciras de 1906 ya había establecido un control internacional sobre Marruecos, otorgando derechos especiales a Francia, aunque esto generó tensiones con Alemania, evidenciadas en las crisis de Tánger y Agadir.

El Tratado de Fez de 1912 dividió Marruecos en zonas de influencia: el norte y el Río de Oro para España, y el resto del país para Francia. Aunque el sultán y el makhzen mantuvieron

una autoridad nominal, el poder real residía en los residentes generales francés y español. Tánger fue designada como zona internacional gobernada por una comisión internacional. La resistencia nacional marroquí, intensificada después de la Segunda Guerra Mundial, desafió este control colonial, destacando la Guerra del Rif (1921-1926) como un conflicto significativo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Casablanca fue el sitio de una importante conferencia aliada, lo que marcó un cambio en la historia moderna de Marruecos. La lucha por la independencia culminó en 1956, tras revueltas significativas y la formación del Ejército de Liberación Nacional (ALN). El 29 de marzo de 1956, el sultán Sidi Mohammed ben Youssef llamó a la calma, y el ALN cesó provisionalmente sus operaciones, consolidándose en el Ejército Real de Marruecos (FAR) en 1958.

Post-independencia, Marruecos enfrentó numerosos retos políticos y económicos. El fallecimiento de Mohammed V en 1961 llevó al ascenso de Hassan II, quien tuvo que gestionar la Guerra de los Arenales con Argelia en 1963 y diversos desafíos internos, incluyendo protestas y golpes de estado. La Marcha Verde de 1975 consolidó la unidad nacional al recuperar territorios del Sahara.

Las décadas finales del siglo XX estuvieron marcadas por crisis económicas y reformas estructurales. Desde los años 1990, bajo el rey Hassan II y su asesor económico André Azoulay, se impulsó una privatización significativa. La alternancia política de 1997 y el ascenso de Mohammed VI en 1999 llevaron a reformas constitucionales y a un giro en la política exterior hacia Rusia y China, con la reintegración en la Unión Africana en 2017 y la solicitud de adhesión a la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.

Tetuán – تطوان - tiṭwān

Es una ciudad que se ubica al norte de Marruecos, también conocida como la paloma blanca.

Foto del Rincón de la Medina de Tetuán. <https://guias-viajar.com/wp-content/uploads/2016/09/marruecos-medina-tetuan-031.jpg>

Esta era la capital del protectorado español. Su principal atractivo es La Medina de Tetuán, ubicada en las laderas del Jebel Dersa, tiene una rica historia que comenzó en el siglo VIII como un punto clave entre Marruecos y Andalucía. Tras la Reconquista, fue reconstruida por refugiados españoles, reflejando una clara influencia andaluza en su arte y arquitectura. Aunque es una de las medinas más pequeñas de Marruecos, su conservación es notable, con la mayoría de sus edificios originales intactos.

La medina está rodeada por una muralla de 5 km de longitud, con siete puertas de acceso. Su estructura urbana incluye calles principales que conectan las puertas, espacios abiertos, y áreas residenciales y comerciales organizadas en callejones más pequeños. Es un ejemplo destacado de la fusión de las culturas marroquí y andaluza, y su planificación y arquitectura han influido en el desarrollo durante el Protectorado español.

La Medina de Tetuán representa una importante influencia andaluza en la arquitectura y planificación urbana del Occidente musulmán y es un notable ejemplo de ciudad costera mediterránea fortificada en un paisaje montañoso. Su ubicación estratégica frente al Estrecho de Gibraltar facilitó la conexión entre dos civilizaciones y continentes.

Desde 2009, la Medina ha mantenido su integridad y autenticidad gracias a las medidas de conservación y rehabilitación. Estas incluyen la preservación de sus murallas, puertas y

edificios fortificados, y la conservación de su trazado urbano original y materiales. La protección y gestión del sitio están reguladas por leyes marroquíes y supervisadas por diversas autoridades locales y nacionales, con un enfoque en la conservación integral del patrimonio cultural.

Universidad Abdelmalek Essaâdi

La historia de la Universidad Abdelmalek Essaâdi refleja su evolución desde su fundación hasta su estatus actual como una institución educativa de referencia. Fundada en 1982 en Tetuán con dos establecimientos iniciales, la universidad se consolidó en 1989 y se ha expandido para incluir 17 facultades en cinco ciudades del norte de Marruecos: Tetuán, Tánger, Larache, Ksar El Kebir y Al Hoceima. Nombrada en honor al sultán saadí Abu Marwan Abd al-Malik, la universidad celebra la victoria en la batalla de Oued El-Makhazine. La región en la que se encuentra es estratégica, con acceso al mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y es un importante centro industrial con alto crecimiento económico y atractivo para inversiones internacionales. La universidad fue establecida según el Dahir n°189-144 del 23 de octubre de 1989, complementado por el Dahir no 177-398 del 16 de octubre de 1975.

Acuerdos ministeriales entre Marruecos y Colombia

Dentro de las relaciones internacionales que se suscriben y se mantienen abiertas, se encuentra los siguientes Instrumentos y Acuerdos Suscritos:

“06 de abril de 2021: Acuerdo de servicios aéreos entre la República de Colombia y el Reino de Marruecos.

06 de abril de 2021: Acuerdo sobre la exención de visa para portadores de pasaportes ordinarios entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos.

06 de abril de 2021: Memorando de Entendimiento entre la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia y la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional

06 de abril de 2021: Memorando de Entendimiento sobre Cooperación para Abordar y Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas

25 de octubre de 2013: Memorando de Entendimiento entre la Academia Diplomática de Colombia y la Academia Diplomática de Marruecos.

13 de octubre de 2006: Memorando de Entendimiento en Materia de Investigación, Desarrollo y Producción Minera.

8 de marzo de 2000: Acuerdo de Cooperación Turística.

9 de mayo de 1997: Acuerdo para la supresión de visas de turismo a titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

9 de mayo de 1997: Programa de Cooperación Educativa, Científica y Cultural. En vigor provisional.

1997: Suscripción de un Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas.

22 de junio de 1995: Acuerdo Comercial. Aprobado mediante Ley 496 del 8 de febrero de 1999.

19 de octubre de 1992: Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica. Aprobado mediante la Ley 283 del 7 de junio de 1996.

13 de diciembre de 1991: Acuerdo Cultural. Aprobado Mediante Ley 371 del 27 de mayo de 1997.” (Ministerio de relaciones exteriores, 2024, p. 1)

Algunos de ellos se transformaron en normas nacionales como los siguientes:

Ley 371 de 1997 (Congreso de la República de Colombia, 1997) Acuerdo Cultural entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos, Ley 283 de 1996 Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos (Congreso de la República de Colombia, 1996), Ley 496 de 1999 sobre la precisión del lugar y fecha de la suscripción del tratado, y de la firma de los representantes de los Gobiernos de 1996. (Congreso de la República de Colombia, 1999).

Trabajo de campo

Dentro de los eventos programados dentro del proceso investigativo se realizaron los siguientes trabajos de campo que buscaban mantener y ampliar los lazos investigativos, así como buscar una serie de alianzas y confianzas para construir los futuros convenios del proceso.

Para lo anterior encontramos lo siguiente:

Visita Institucional de la Delegación de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Colombia a Marruecos

Una delegación de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) de Colombia visitó Marruecos, donde se encontraron con el profesor Ilyass Benamar quien los acompañó en el recorrido por las ciudades de Tetuán y Tánger durante tres días. El objetivo de la visita fue fortalecer la colaboración internacional y promover el intercambio académico. En Tetuán, la delegación fue recibida por la Universidad Abdelmalek Essaadi, donde se reunieron en la Facultad de Derecho para discutir posibles acuerdos de cooperación e intercambiar ideas sobre investigación y educación jurídica. También visitaron el Instituto Cervantes en Tetuán para explorar oportunidades de proyectos conjuntos y actividades culturales.

La delegación se reunió con el alcalde de Tetuán y autoridades locales en el Ayuntamiento de la ciudad para discutir temas de interés común y formas de colaboración municipal.

Finalmente, la delegación continuó su programa en Tánger, destacando la importancia de fortalecer los lazos académicos y culturales entre Colombia y Marruecos. Esta visita subraya el compromiso de UNAULA de expandir sus horizontes internacionales y promover la cooperación académica y cultural con instituciones globales.

Archivo fotográfico de la visita:

Con el alcalde Tetuán, Moustapha El Bekkouri; y el vicedecano de la Facultad de Derecho en Tánger, el Dr. Hamid Aboulas a la izquierda e Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con el profesor Hamid Aboulas, el director de IC de Tetuan Francisco Oda y el abogado Ilyass Benamar doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos. 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con el profesor Hamid Aboulas, directivos de la Universidad, profesores de la Facultad de derecho y el abogado y doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con el profesor Hamid Aboulas, con un profesor de derecho privado de la facultad de derecho y con el abogado y doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con los miembros de la Facultad de Derecho en Tetuán Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. el Dr. Hamid Aboulas. y profesores de la facultad de derecho y el doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con la Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. y el doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con el profesor Hamid Aboulas y el abogado y doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos Ilyass Benamar, en Tetuán y, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con los miembros de la Facultad de Derecho en Tetuán Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. el Dr. Hamid Aboulas, directivos de la universidad, profesores de la facultad de derecho en Tetuan y doctorando en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con la Dr.^a Hinde Cherkaoui Dekkaki, vicepresidenta de la Universidad Abdelmalek Essaâdi. Con el profesor Hamid Aboulas, con el doctorando en derecho de la Universidad Rey Juan Carlos abogado Ilyass Benamar 7 juillet, à Tetuán, Marruecos. [\(2\) Facebook](#)

Con la Dr.^a Hinde Cherkaoui Dekkaki, vicepresidenta de la Universidad Abdelmalek Essaâdi.

Con la Decana de La Facultad de Derecho en Tetuán, la Dr.^a María Boujaddaine. [\(2\) Facebook](#)

Entrevista

Aprovechando la visita de la delegación el periódico Rue20.Com publicó una entrevista con el Dr. Francisco Javier Valderrama Bedoya, invitado en Marruecos de la cual se puede extraer los siguientes:

En los últimos años, Marruecos y Colombia han buscado ampliar su diálogo y colaboración. En este contexto, el Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) de Medellín, Francisco Javier Valderrama Bedoya, visitó Marruecos para explorar áreas de trabajo conjunto. Durante una entrevista con Rue20 Español, Valderrama destacó la importancia de la movilidad estudiantil, la cooperación académica y los vínculos culturales. Además, expresó su impresión positiva sobre la infraestructura y seguridad en Tetuán y Tánger.

El objetivo de su visita fue establecer convenios de cooperación académica con la Universidad Abdelmalek Essaâdi y buscar alianzas estratégicas entre universidades marroquíes, españolas y latinoamericanas. Valderrama evaluó que, a pesar de las dificultades diplomáticas actuales entre ambos países, existen oportunidades para fortalecer la cooperación internacional a nivel local y regional.

Valderrama subrayó la importancia de la movilidad política y educativa, sugiriendo que los encuentros entre gobernantes y la movilidad docente y estudiantil pueden mejorar la cooperación. También resaltó el papel crucial de las universidades en la formación, la investigación y la innovación para acercar a Marruecos y Colombia.

Finalmente, Valderrama valoró la iniciativa de la prensa en español en Marruecos como un canal para fortalecer las relaciones bilaterales. Propuso la creación de una emisora en árabe en Medellín y destacó el potencial de personas como Ilyass Benamar y Hamid Aboulas para representar a Marruecos en Latinoamérica debido a su dominio del español y conocimiento cultural (Valderrama-Bedoya & El Khouaja, I. (2024).

Bibliografía

Aponte-González, C.; Arroyave-Restrepo, J. J. & Botero-Montoya, L. H. (2014). Internacionalización: dimensiones para la formación del estudiante. Medellín: Universidad de Medellín.

Abdennebi, Z. (2009, 14 de enero). Morocco tackles painful role in Spain's past. *Reuters*. Archivado desde el original el 17 de agosto de 2021.

Ahmed, H. O. (2021, 25 de agosto). Algeria cuts diplomatic relations with Morocco. *Reuters*. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2023. Recuperado el 14 de septiembre de 2023.

Babas, L. (2019, 19 de julio). Mohammed Ben Arafa, Morocco's unpopular sultan and the story of his unmarked grave. *Yabiladi*. Recuperado el 14 de junio de 2024.

Banco Mundial (2005). Educación Superior en América Latina. La dimensión internacional. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Banco Mundial con coediciones Mayol.

Bin Taher, A., & Barakat, M. (2020, 20 de diciembre). Morocco, Israel: 6 decades of secret ties, cooperation. *Anadolu Ajansi*. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2024.

Cadena-Jaramillo, Irene; Cortés-Tascón, Sofía; Mojica-Noriega, Ana maría & Posada-Bermúdez, Gabriela (2021) Estado del arte: Educación Intercultural en Scopus, 2000-2020 Imagina sin fronteras: guía docente para maestros de niños migrantes venezolanos de 4 a 5 años. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Educación Licenciatura en Pedagogía Infantil Bogotá. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/54105>

Congreso de la República de Colombia (1999) Ley 496 de 1999, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Comercial entre el Gobierno del Reino de Marruecos y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en Rabat el 22 de junio de 1995, y del Canje de Notas entre ambos Gobiernos sobre la precisión del lugar y fecha de la suscripción del tratado, y de la firma de los representantes de los Gobiernos de 1996. Diario Oficial. Año CXXXIV. N. 43499. 11, febrero, 1999. p. 2. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1660910>

Congreso de la República de Colombia (1997) Ley 371 de 1997, Por la cual se aprueba el "Acuerdo Cultural entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos", suscrito en Santafé de Bogotá el 13 de diciembre de 1991. Diario Oficial. Año CXXXIII. N. 43052. 30, mayo, 1997. p. 1. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1658997>

Congreso de la República de Colombia (1996) Ley 283 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino de Marruecos, suscrito en Santa Fé de Bogotá, el 19 de octubre de 1992. Diario Oficial. Año CXXXII. N. 42804. 11, junio, 1996. p. 4. <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1657615>

Farsoun, K., & Paul, J. (1976). War in the Sahara: 1963. *MERIP Reports*, 45, 13–16. <https://doi.org/10.2307/3011767>

Flórez-Ruiz, José Rodrigo; Úsuga-Castaño, Carmen Alicia; Palacio-Arroyave, Luis Alejandro; Valderrama-Bedoya, Francisco Javier & Valencia-Grajales, José Fernando (2023) Ecouniversidad sostenibilidad en la UNAULA Informe de Sostenibilidad (2022) Documentos Institucionales No. 49, ISSN: 2339-384X, Ediciones UNAULA, Fondo Editorial Unaula. <https://www.unaula.edu.co/sites/default/files/2023-10/Ecouniversidad%202023.pdf>

Furlong, C. W. (1911). The French Conquest Of Morocco: The Real Meaning Of The International Trouble. *The World's Work: A History of Our Time, XXII*, 14988–14999. Archivado desde el original el 14 de enero de 2023. Recuperado el 20 de junio de 2015.

Gaalen, A. van & Evers, N. (s. f.). Indicator Projects on Internationalisation: Approaches, Methods and Findings - A report in the context of the European project “Indicators for Mapping & Profiling Internationalisation” (IMPI). https://www.academia.edu/15284019/Indicator_Projects_on_Internationalisation_Approaches_Methods_and_Findings__A_report_in_the_context_of_the_European_project_Indicators_for_Mapping_and_Profiling_Internationalisation_IMPI

García Belaunde, A. (2005). La diplomacia cultural como herramienta de las relaciones internacionales. Madrid: Grupo Editorial Planeta.

Gutierrez Ossa, Jahir and Vega, Juan D. and Zapata Hoyos, Jhon Stivens, Marco general del Proceso de Gestión Internacional de las Instituciones de Educación superior (IES): una revisión en Colombia, caso de la universidad CES (International Management Framework of Higher Education Institutions: A Review in Colombia Based on the Case of CES University) (November 2, 2017). *Trilogía Ciencia Tecnología Sociedad*, Vol. 10, No. 18, 2018, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3527613>

Hirschberg, H. Z. (1981). *A history of the Jews in North Africa: From the Ottoman conquests to the present time* (E. Bashan & R. Attal, Eds.). BRILL.

Institute for Cultural Diplomacy (2015). Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest? *International Journal Of Cultural Policy* Volume 21 Number 4 September 2015 <https://www.cultureinexternalrelations.eu/downloader/download-file.php?file=2016/08/Report17.pdf>

Ministerio de relaciones exteriores (2024) Instrumentos y Acuerdos Suscritos. Ministerio De Relaciones Exteriores, Embajada de Colombia en Marruecos. https://marruecos.embajada.gov.co/colombia/instrumentos_acuerdos#:~:text=06%20de%20abril%20de%202021,Gobierno%20del%20Reino%20de%20Marruecos.

Montoya Ruiz, S. (2022). Cultural Diplomacy for Colombia: An Opportunity to Be Taken. *Via Inveniendi Et Iudicandi*, 17(1), 175-194. <https://doi.org/10.15332/19090528.7746>

Nye Jr, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. *PublicAffairs* https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr

Pennell, C. R. (2000). *Morocco since 1830: A History*. New York University Press.

Porch, D. (2006). Spain's African Nightmare. *MHQ: Quarterly Journal of Military History*, 18(2), 28–37.

Stenner, D. (2019). *Globalizing Morocco: Transnational Activism and the Postcolonial State*. Stanford University Press.

Walter, C., Ungern-Sternberg, A. von, & Abushov, K. (Eds.). (2014). *Self-Determination and Secession in International Law*. Oxford University Press.

Wyrzten, J. (2022). *Worldmaking in the Long Great War: How Local and Colonial Struggles Shaped the Modern Middle East*. Columbia University Press.

Sen, A. (2006). Identity and Violence: The Illusion of Destiny. http://readersbreak.com/wp-content/uploads/2016/05/Identity_and_Violence_The_Illusion_of_Destiny.pdf

UNESCO. (2014). Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. Manual Metodológico UNESCO.

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/iucd_manual_metodologico_1.pdf

UNESCO. (2001). Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Actas de la Conferencia General, 31a reunión, París, 15 de octubre-3 de noviembre de 2001, v. 1: Resoluciones. Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000124687_spa.page=72

UNESCO. (2005). Políticas Educativas de Atención a la Diversidad Cultural: Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Santiago de Chile: AMF Imprent.

Valderrama Bedoya, F. J., & El Khouaja, I. (2024). Francisco Javier Valderrama: La Universidad es clave para que Marruecos y Colombia cooperaran en beneficio de sus poblaciones. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12796323>